

ЗНАЧЕНИЕ ВАРИАНТНОЙ АНАТОМИИ ПУЗЫРНОЙ АРТЕРИИ В ХИРУРГИИ

THE SIGNIFICANCE OF THE VARIANT ANATOMY OF THE CYSTIC ARTERY IN SURGERY

ХАЛИЛОВ МАКСУД АБДУРАЗАКОВИЧ,

доктор медицинских наук, профессор,

Орловский государственный университет.

ШЕВЕРДИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ,

кандидат медицинских наук, доцент,

Орловский государственный университет.

МОШКИН АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ,

кандидат медицинских наук, доцент,

Орловский государственный университет.

НОВИКОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ,

кандидат медицинских наук, доцент,

Орловский государственный университет.

KHALILOV MAKSUD ABDURAZAKOVICH,

doctor of medical sciences, professor,

Orel state University.

SHEVERDIN NIKOLAY NIKOLAEVICH,

candidate of medical sciences, associate professor,

Orel state University.

MOSHKIN ANDREY SERGEEVICH,

candidate of medical sciences, associate professor,

Orel state University.

NOVIKOV MAXIM SERGEEVICH,

candidate of medical sciences, associate professor,

Orel state University.

Возможности современной хирургии позволяют выполнять сложные оперативные вмешательства, при этом важно учитывать особенности вариантной анатомии определенных областей. Предметом исследования является оценка распространения различных вариантов а. cystica среди населения Орловской области. С целью изучения проведено препарирование 36 органокомплексов. В 70% случаев она отходит от а. hepatica dexter. Дополнительные аа. cystica определялись в 14% случаев. Вариант её отхождения от а. gastroduodenalis отмечен в 16% наблюдений. В результате исследования выявлены методы оптимизации поиска а. cystica в случаях аномального их расположения, которые могут способствовать снижению риска возможных осложнений при проведении оперативного вмешательства.

The capabilities of modern surgery allow performing complex surgical interventions, while it is important to take into account the peculiarities of the variant anatomy of certain areas. The subject of the study

is to assess the distribution of various variants of *a. cystica* among the population of the Orel region. For the purpose of studying, 36 organ complexes were dissected. In 70% of cases, it departs from *a. hepatica dexter*. Additional *aa. cystica* was detected in 14% of cases. A variant of its departure from *a. gastroduodenalis* was noted in 16% of observations. As a result of the study, methods for optimizing the search for *a. cystica* in cases of their abnormal location were identified, which can help reduce the risk of possible complications during surgery.

Ключевые слова: гепато-дуоденальная связка, пузырная артерия, треугольник Кало.

Key words: hepatoduodenal ligament, cystic artery, Calo triangle.

Актуальность исследования. Возможности современной хирургии позволяют выполнять сложные оперативные вмешательства. Успешное их выполнение и снижение вероятности развития осложнений достигается пониманием возможных вариантов анатомического развития [2, с.37]. Многие авторы изучали вопросы анатомических вариантов развития желчных протоков, вен и артерий печени [2- 4], но данная научная проблема до настоящего времени остается актуальной. Особое значение уделяется вопросам вариантной анатомии при развитии индивидуальных подходов в лечении пациентов хирургического профиля [5, с.99].

Проблема исследования: выявить распространенность различных вариантов пузырной артерии среди пациентов Орловской области.

Материалы и методы исследования.

Нами были отпрепарировано и изучено 36 органокомплексов. При изучении анатомического строения области гепато-дуоденальной связки, нами выделены варианты кровоснабжения желчного пузыря. Полученные данные обрабатывались в Microsoft Excel 2007.

Результаты и выводы.

С хирургической точки зрения, в треугольнике Кало возможны вариативные особенности расположения *a. cystica*. Эти анатомические особенности важны для практикующих хирургов в связи с тем, что до 70-75% наблюдений *a. cystica* отходит от *a. hepatica dexter*. В подобных случаях возрастает опасность ошибочного лигирования артерии, что может повлечь за собой некроз правой доли печени [3, с. 531]. Знание данных особенностей наиболее актуально для молодых хирургов, осваивающих оперативные методы лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей [1, с. 563]. Вариация развития внепеченочных желчных протоков достигает 20-30%. В целом, разнообразное строение желчевыводящих протоков может достигать 47%, что подтверждают данные аутопсии, эндоскопических и рентгенологических методов исследования. Многими авторами указывается связь в различии строения артерий и желчевыводящих протоков [2-5]. Эти факторы обуславливают большее разнообразие вариантов развития артерий, питающих желчные пути, в сравнении с вариацией строения желчных протоков или вен воротной системы печени (Рис. 1).

В хирургической практике поиск *a. cystica* начинают от её истоков, а при невозможности обнаружения - в области треугольника Кало. В связи с этим, необходимо учитывать наиболее частые варианты развития, имеющие практическое значение. Следует отметить, что при формировании *a. cystica* из правой ветви *a. hepatica dexter* определяется ряд закономерностей. Были выявлены изменения хода и протяженности артерии, иногда в виде спирали или дуги. В некоторых случаях возможно выявление дополнительных пузырных артерий, являющихся ветвями других сосудов.

Рис.1. Варианты положения пузырной артерии *a. cystica* (схема).
1. *vesica fellea*; 2. *a. cystica*; 3. *ductus cysticus*; 4. *a. gastroduodenalis*;
5. *a. hepatica propria*; 6. *ramus dexter a. hepaticae propriae*.

В нашем наблюдении типичное формирование элементов треугольника Кало было выявлено на 25 препаратах (Рис. 2).

Рис. 2. Макропрепарат органокомплекса в области гепато-дуоденальной связки.
1. *a. hepatica communis*; 2. *a. hepatica propria*; 3. *ramus sinister a. hepaticae propriae*;
4. *ramus dexter a. hepaticae propriae*; 5. *a. cystica*.

Несмотря на столь явное разнообразие, *a. cystica* формируется вне треугольника Кало, но в 70% наблюдений проходит через него, а лишь в 30% располагается вне его границ. В 14% наблюдений начало артерии обнаруживалось слева от *ductus cysticus*. Там же наиболее часто можно было выявить дополнительные артерии к *lobus hepatis dexter*. Широкую распространенность и клиническую значимость данного варианта следует учитывать при проведении оперативных вмешательств с нетипичным ходом *a. cystica*. В случае отхождения *a. cystica* от *a. gastroduodenalis* будет определяться нехарактерный ход артерии (16% наблюдений). При этом *a. cystica* не будет обнаружена слева от *ductus cysticus*. Такой вариант положения артерии затрудняет её выявление и может служить источником кровотечения при наличии выраженных дополнительных артерий.

Проведённая работа демонстрирует практическую значимость вариации хода *a. cystica* в связи с источником её формирования. Нами были представлены методы оптимизации процесса поиска *a. cystica* в случаях аномального её расположения с учетом наиболее распространенных источников формирования. В 70% случаев она формируется от *a. hepatica dexter*. Дополнительные *aa. cystica* отходили от *a. hepatica dexter* в 14% случаев. Вариант крово-

снабжения желчного пузыря из системы *a. gastroduodenalis* был выявлен в 16% наблюдений. Указанные варианты формирования *a. cystica* важны в понимании особенностей возможной васкуляризации желчного пузыря, а также должны служить основой для дифференциации элементов треугольника Кало при манипуляциях в области гепато-дуоденальной связки. Понимание этих особенностей позволит совершенствовать технику выполнения хирургических вмешательств при нетипичном положении элементов треугольника Кало и снизить вероятность развития операционных осложнений.

Выводы

1. Определяется значительное разнообразие отхождения *a. cystica*.
2. Наиболее клинически значимыми следует считать формирование *a. cystica* от дополнительной *a. hepatica dexter*, *a. gastroduodenalis* или *a. hepatica propria*.
3. Атипичное формирование *a. cystica* способно значительно менять хирургическую анатомию треугольника Кало.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахметзянов Ф.Ш., Идрисов М.Н. Способы резекции печени // Казанский медицинский журнал. 2015. №96(4). С. 563-567.
2. Галян Т.Н., Ховрин В.В., Ким С.Ю., Ким Э.Ф., Семенов А.В. Оценка вариантной сосудистой анатомии у потенциальных живых доноров фрагмента печени по данным магнитно-резонансной и мультиспиральной компьютерной томографии // Медицинская визуализация. 2010. №5. С. 37-43.
3. Островерхов Г.Е. Оперативная хирургия и топографическая анатомия: Учебник для студентов медицинских вузов. – 5 изд., испр. / Г.Е. Островерхов Ю.М. Бомаш, Д.Н. Лубоцкий. М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2013. 736 с.
4. Халилов М.А., Шевердин Н.Н., Алексеев А.Г., Мошкин А.С. Анатомические особенности формирования долевого печеночного протока // Оперативная хирургия и клиническая анатомия. 2017. №1(2). С. 17-20.
5. Шевердин Н.Н. Некоторые вопросы хирургической анатомии желчных протоков левой доли печени применительно к билиодигестивным анастомозам // Вестник новых медицинских технологий. 2010. №17(1). С. 99-101.

© Халилов М.А., Шевердин Н.Н.,
Мошкин А.С., Новиков М.С., 2021.